

FATORES DE RISCOS ASSOCIADOS À AUTOPERCEPÇÃO DA QUALIDADE NEGATIVA DO SONO EM ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH SELF-PERCEPTION OF NEGATIVE SLEEP QUALITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA AUTOPERCEPCIÓN DE LA CALIDAD NEGATIVA DEL SUEÑO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Rodrigo Mercês Reis Fonseca ¹
Bruna Maria Palotino Ferreira ²
Cristiane dos Santos Silva ³
Thiago Amaral Martins ⁴
Hector Luiz Rodrigues Munaro ⁵

Manuscrito submetido em: 15 de abril de 2024.

Aprovado em: 13 de outubro de 2025.

Publicado em: 26 de novembro de 2025.

Resumo

Este estudo teve como objetivo investigar fatores sociodemográficos e de estilo de vida associados à autopercepção negativa da qualidade do sono em escolares do ensino médio da rede pública de Jequié, Bahia. Trata-se de estudo descritivo-analítico, com amostra probabilística de 1.170 adolescentes. Os dados foram coletados por meio de questionário validado e analisados por regressão de Poisson. A prevalência de percepção negativa do sono foi de 30,7%. Após análise ajustada, o tempo excessivo diante do computador durante a semana (≥ 2 h/dia) mostrou associação significativa com percepção negativa do sono (RP=1,09; IC95%: 1,01–1,18; $p=0,02$), enquanto o consumo de bebidas alcoólicas apresentou associação inversa (RP=0,92; IC95%: 0,86–0,98; $p=0,02$). Conclui-se que o uso prolongado de telas constitui fator de risco modificável. A

¹ Doutorando em Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Educação Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor na Rede Municipal de Educação de Santo Antônio de Jesus. Membro Pesquisador do Núcleo de Estudos em Atividade Física e Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2682-0720> Contato: rodrigo.m.r.fonseca@gmail.com

² Mestra em Educação Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8368-1459> Contato: brunapalotino12@gmail.com

³ Mestra em Educação física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professora na Rede Estadual de Educação da Bahia. Integrante do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e pesquisas sobre Envelhecimento Humano.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3822-1397> Contato: cristianeimic@gmail.com

⁴ Mestre em Educação Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor na Rede Estadual de Educação do Estado da Bahia. Membro Pesquisador do Núcleo de Estudos em Atividade Física e Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8291-8488> Contato: thiagomartins_personal@hotmail.com

⁵ Doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor no Programa de Pós-graduação em Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Líder do Núcleo de Estudos em Atividade Física e Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6421-1718> Contato: hrlmunaro@uesb.edu.br

relação inversa com o consumo de álcool exige cautela na interpretação, dada a possibilidade de vieses e os riscos conhecidos associados à substância. Os achados apontam para a necessidade de estratégias intersetoriais voltadas à promoção da higiene do sono, ao uso consciente de tecnologias e à educação em saúde no ambiente escolar, envolvendo profissionais, famílias e comunidade como coparticipantes no cuidado à saúde dos adolescentes.

Palavras-chave: Comportamento; Tempo de tela; Sono; Consumo de álcool; Adolescentes.

Abstract

This study aimed to investigate sociodemographic and lifestyle factors associated with negative self-perception of sleep quality among public high school students in Jequié, Bahia, Brazil. This is a descriptive-analytical study with a probabilistic sample of 1,170 adolescents. Data were collected using a validated questionnaire and analyzed using Poisson regression. The prevalence of negative sleep perception was 30.7%. After adjusted analysis, excessive computer screen time during the week (≥ 2 h/day) was significantly associated with negative sleep perception (PR=1.09; 95%CI: 1.01–1.18; $p=0.02$), whereas alcohol consumption showed an inverse association (PR=0.92; 95%CI: 0.86–0.98; $p=0.02$). It is concluded that excessive screen use is a modifiable risk factor. The inverse association with alcohol consumption requires cautious interpretation, considering potential biases and the known health risks of this behavior. The findings highlight the need for intersectoral strategies aimed at promoting sleep hygiene, responsible technology use, and health education in school settings, involving professionals, families, and the community as co-participants in adolescent health care.

Keywords: Behavior; Screen time; Sleep; Alcohol drinking; Adolescent.

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo investigar los factores sociodemográficos y de estilo de vida asociados con la autopercepción negativa de la calidad del sueño en estudiantes de secundaria de escuelas públicas de Jequié, Bahía, Brasil. Se trata de un estudio descriptivo-analítico con una muestra probabilística de 1.170 adolescentes. Los datos fueron recolectados mediante un cuestionario validado y analizados mediante regresión de Poisson. La prevalencia de percepción negativa del sueño fue del 30,7%. Tras el análisis ajustado, el uso excesivo del ordenador durante la semana (≥ 2 h/día) mostró una asociación significativa con la percepción negativa del sueño (RP=1,09; IC95%: 1,01–1,18; $p=0,02$), mientras que el consumo de bebidas alcohólicas presentó una asociación inversa (RP=0,92; IC95%: 0,86–0,98; $p=0,02$). Se concluye que el uso prolongado de pantallas constituye un factor de riesgo modificable. La relación inversa con el consumo de alcohol requiere una interpretación cautelosa, debido a posibles sesgos y a los riesgos conocidos asociados a dicha sustancia. Los hallazgos señalan la necesidad de estrategias intersectoriales dirigidas a promover la higiene del sueño, el uso consciente de tecnologías y la educación para la salud en el entorno escolar, involucrando a profesionales, familias y comunidad como copartícipes en el cuidado de la salud de los adolescentes.

Palabras clave: Comportamiento; Tiempo de pantalla; Dormir; Consumo de alcohol; Adolescentes.

Introdução

Distúrbios do sono vêm sendo observados em estudos epidemiológicos como importantes fatores relacionados a desfechos clínicos, incluindo disfunções metabólicas e outros agravos à saúde em escolares (Cao *et al.*, 2022; Sharma *et al.*, 2021; Stiglic; Viner, 2019). A qualidade do sono noturno é considerada um aliado relevante no processo de crescimento físico, desenvolvimento e maturação dos adolescentes, sendo vista como fonte de revitalização para funções fisiológicas e mentais (Dutil *et al.*, 2022; Silva *et al.*, 2017).

Fatores relacionados à maturação biológica em adolescentes podem ocasionar uma diminuição no ritmo do sono em virtude da maior lentidão na inibição da secreção de melatonina no início da fase clara do dia, especialmente nas fases tardias da puberdade (Andersen *et al.*, 2025). Além disso, a acumulação mais lenta da propensão para o sono ao longo do dia pode resultar em sonolência diurna excessiva (Goldstein; Goldstein, 2024).

A adolescência é um ciclo da vida marcado por impactos biopsicossociais significativos, inclusive sobre o relógio biológico, comumente denominado ciclo circadiano, os quais podem induzir alterações endógenas, sociais e ambientais (Pifer; Ferrara; Kwapis, 2024). O atraso da fase do sono durante a puberdade pode estar relacionado a mudanças de hábitos de vida, às relações sociais e à rotina escolar em turno matutino (Diogo *et al.*, 2024). Esses fatores contribuem para alterações no ritmo natural do sono (Trindade; Ramos, 2020). É justamente nessa fase que os adolescentes começam a desenvolver padrões de comportamento que, muitas vezes, são considerados adequados (Saúde Mental [...], 2025).

Entre os escolares, os estudantes do ensino médio tendem a ter mais ocupações com tarefas diárias e atividades sociais. Essa etapa de ensino exige trabalhos acadêmicos mais complexos, e adolescentes com privação crônica ou tempo inadequado de sono tendem a apresentar pior desempenho diurno e acadêmico (Bajerski *et al.*, 2022). À medida que os estudantes avançam nas séries, observam-se padrões de sono reduzido. Algumas evidências científicas indicam que as necessidades de sono mudam ao longo do ciclo de vida (Bajerski *et al.*, 2022; Brown *et al.*, 2022; Howie *et al.*, 2020). Quando a duração do sono

noturno é inferior a sete horas, o estado de alerta e o desempenho acadêmico são objetivamente prejudicados, afetando o desenvolvimento normal e a qualidade de vida (Keenan; Van Gundy, 2021).

O sono é considerado um componente chave da aprendizagem e da memória, influenciando diretamente a regulação hormonal e o comportamento. Diversas pesquisas identificaram uma relação relevante entre a privação de sono e hábitos prejudiciais ao bem-estar, como o consumo de substâncias ilícitas e bebidas alcoólicas, comportamentos sedentários, alimentação inadequada e inatividade física. Dentre os comportamentos adolescentes, práticas regulares de atividade física, hábitos alimentares saudáveis (como o consumo de frutas e verduras) e menor tempo frente às telas (Televisão (TV), *smartphones*, computador (PC) etc.) parecem contribuir para uma melhor percepção da qualidade do sono. Por outro lado, comportamentos não saudáveis, como consumo de álcool, tabaco e sedentarismo, estão associados à maior exposição à autopercepção negativa da qualidade do sono (Gajardo *et al.*, 2021; Maciel *et al.*, 2023).

No contexto brasileiro, observa-se uma carência de investigações nacionais voltadas a esse subgrupo populacional, apesar de estudos realizados nas regiões Sul e Nordeste apontarem que 45,7% dos adolescentes relataram percepção negativa do sono (Silva *et al.*, 2017). A baixa qualidade do sono pode estar associada à presença de transtornos mentais, como depressão, estresse e ansiedade (Anoosha *et al.*, 2025).

Até o presente momento, os estudos sobre a associação entre a autopercepção negativa da qualidade do sono e os fatores a ela relacionados em adolescentes no Brasil são limitados em número e concentram-se em populações específicas. Essas investigações não consideram as necessidades particulares de cada região, tampouco os contrastes culturais e sociodemográficos, os quais estão diretamente relacionados à exposição simultânea a fatores de risco à saúde.

Diante desses aspectos, o objetivo principal do presente estudo foi investigar os fatores comportamentais, o estilo de vida e sua possível associação com a percepção da qualidade do sono em escolares do ensino médio da rede pública da cidade de Jequié, Bahia, Brasil.

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo-analítico, de base escolar, proveniente do monitoramento de comportamentos de risco à saúde em escolares da cidade de Jequié, Bahia, Brasil. Para a composição da amostra, utilizou-se o cálculo de amostragem aleatória por conglomerados para população finita (Barbosa Filho; Campos; Lopes, 2012).

Inicialmente, foram selecionados 3.040 escolares, distribuídos em 98 turmas de todas as escolas públicas estaduais do município, devidamente matriculados no ensino médio regular. Em seguida, foram selecionadas turmas estratificadas com probabilidade proporcional ao tamanho dos colégios. Ou seja, por meio de sorteio, foram escolhidas 48 turmas dentre as 98 existentes, totalizando 1.363 escolares, considerando uma média de 31 estudantes por turma. De acordo com os critérios de exclusão, 193 escolares foram retirados da análise. As exclusões referem-se a desistências, dados incompletos e à ausência de autorização dos pais ou responsáveis. A amostra final do estudo contou com a participação de 1.170 escolares. A coleta dos dados ocorreu nos meses de julho e agosto de 2015.

Neste estudo, optou-se pela inclusão de todos os colégios que ofereciam ensino médio regular nos turnos matutino e vespertino da área urbana do município ($n = 12$), não havendo recusa de participação por parte dos gestores escolares. Foram excluídos os colégios das zonas rurais, os que ofertavam apenas o ensino noturno e o Colégio da Polícia Militar, cujo modelo de ensino em Educação Física difere do adotado nas demais escolas regulares.

O parâmetro para a determinação do tamanho da amostra foi a prevalência estimada do fenômeno, definida em 50% devido ao número elevado de variáveis a serem analisadas. O intervalo de confiança adotado foi de 95%, com erro máximo de três pontos percentuais. Para este desenho amostral, utilizou-se o cálculo de amostragem aleatória por conglomerados para população finita, incluindo o efeito do delineamento (*design effect*), cujo valor foi multiplicado por 1,5. Adicionalmente, considerou-se 15% para perdas ou recusas (Raggio; Magnanini, 2000).

Foi utilizado um questionário adaptado, referente a comportamentos de risco à saúde autorreferidos em escolares, baseado em um instrumento previamente validado

(COMPAC), aplicado por pesquisadores experientes. A aplicação durava, em média, 28 minutos por sala de aula (Silva *et al.*, 2013).

A variável “autopercepção da qualidade do sono” foi mensurada com a seguinte questão: “Com que frequência você considera que dorme bem?”. Para fins de análise, a percepção da qualidade do sono foi dicotomizada em positiva (sempre e quase sempre) e negativa (às vezes, quase nunca e nunca) (Silva *et al.*, 2013).

As variáveis sociodemográficas incluídas foram: sexo (masculino e feminino); faixa etária em anos completos, posteriormente dicotomizada em “< 16 anos” e “≥ 16 anos”; ocupação (trabalha e não trabalha); estado civil (solteiro(a) ou casado(a)); escolaridade da mãe (< 8 anos de estudo e ≥ 8 anos de estudo) e renda familiar mensal (< 2 salários-mínimos e ≥ 2 salários-mínimos). À época da coleta de dados, o salário-mínimo correspondia a R\$ 788,00.

Para avaliar o comportamento sedentário, foram utilizadas questões sobre tempo de tela: “Quantas horas por dia você assiste TV durante a semana e/ou aos fins de semana?” e “Quantas horas por dia você utiliza o computador durante a semana e/ou aos fins de semana?”, com opções de resposta “menor ou igual a 2 horas” e “superior a duas horas”.

Para identificar o nível de atividade física, utilizou-se uma questão sobre frequência e outra sobre duração da prática. Aqueles que não acumulavam o mínimo recomendado de cinco dias por semana, com pelo menos 60 minutos por dia de atividade física de intensidade moderada a vigorosa, foram classificados como insuficientemente ativos (Silva *et al.*, 2013; Spring; Moller; Coons, 2012).

Quanto ao consumo de frutas e verduras, utilizou-se como critério a ingestão de pelo menos uma porção diária, categorizada como consumo inadequado (“< 5 dias/semana”) e adequado (“≥ 5 dias/semana”) (Silva *et al.*, 2013). O consumo de bebidas alcoólicas foi considerado independentemente do número de doses, sendo categorizado em “sim” e “não”. Para o consumo de tabaco, o critério adotado também foi independentemente da quantidade de cigarros consumidos, sendo igualmente categorizado em “sim” e “não” (Bernardo *et al.*, 2009).

A análise estatística utilizou regressão de Poisson com variância robusta, complementando para modelar fases prevalentes em estudos transversais. A variável dependente consiste na autopercepção negativa da qualidade do sono, categorizada em

"sim" e "não". As variáveis independentes abarcaram características sociodemográficas, como sexo, idade, ocupação, estado civil, escolaridade materna e renda familiar, além de comportamentos associados ao estilo de vida, incluindo nível de atividade física, ritmo de tela e consumo de frutas, verduras, álcool e tabaco. Foi realizada uma análise bruta para estimar a Razão de Prevalência (RP) e os respectivos Intervalos de Confiança de 95% (IC95%). Análise estudada foi realizada, incluindo no modelo multivariado apenas as variáveis com valor de $p < 0,20$ na análise bruta, para controlar variáveis potenciais de confusão, conforme recomendado por (Barbosa Filho; Campos; Lopes, 2012). O nível de significância utilizado foi $p < 0,05$.

Este estudo foi conduzido em conformidade com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que regula pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. O protocolo original da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em 2014, sob número de parecer que, por limitações do sistema da Plataforma Brasil, atualmente não está disponível para consulta pública. Em 2022, o projeto foi reavaliado e aprovado para continuidade e atualização da coleta de dados, sob novo número de parecer: 5662326 e CAAE: 33526014.1.0000.0055. Todos os escolares entregaram os Termos de Consentimento e de Assentimento devidamente assinados. Nos casos de menores de 18 anos, os pais ou responsáveis assinaram os respectivos termos.

Resultados

As maiores proporções identificadas entre os escolares foram: idade inferior a 16 anos (52,1%), sexo feminino (57,9%) e estado civil solteiro (88,5%). Além disso, 71,3% declararam possuir renda familiar inferior a dois salários-mínimos.

Em relação ao estilo de vida, independentemente do sexo, observou-se que 81,5% dos participantes eram fisicamente inativos; 60,8% relataram consumo inadequado de verduras, e 54,8% de frutas. Ademais, 23,8% declararam ingerir ao menos um copo de bebida alcoólica, e 5,9% relataram ter o hábito de fumar, independentemente do número

de cigarros consumidos por dia. As características descritivas dos participantes são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Características descritivas da amostra. Jequié, Bahia, Brasil, 2015.

Variáveis	Nº	%
Dependentes		
Sono		
Percepção positiva de sono	809	69,3
Percepção negativa de sono	359	30,7
Independentes		
Sociodemográficas		
Sexo		
Masculino	491	42,1
Feminino	678	57,9
Idade (anos)		
< 16	609	52,1
≥ 16	561	47,9
Ocupação		
Não trabalha	952	81,4
Trabalha	218	18,6
Estado civil		
Solteiro (a)	1035	88,5
Casado (a)	135	11,5
Escolaridade da mãe (anos de estudo)		
< 8 anos	445	38,0
> 8 anos	725	62,0
Renda familiar mensal		
< 02 Salários-mínimos	834	71,3
> 02 Salários-mínimos	336	28,7
Estilo de vida		
Nível de atividade física		
Insuficiente	953	81,5
Suficiente	217	18,5
Tempo de tela (TV/semana)		
≥ 02 horas/dia	381	32,8
< 02 horas/dia	782	67,2
Tempo de tela (TV/fim de semana)		
≥ 02 horas/dia	461	40,2
< 02 horas/dia	685	59,8
Tempo de tela (Computador/semana)		
≥ 02 horas/dia	317	27,3
< 02 horas/dia	846	72,7
Tempo de tela (Computador/fim de semana)		
≥ 02 horas/dia	426	37,2
< 02 horas/dia	720	62,8
Consumo de frutas		
Inadequado	634	54,8
Adequado	522	45,2
Consumo de verduras		
Inadequado	693	60,8
Adequado	446	39,2

Consumo de álcool		
Sim	277	23,8
Não	887	76,2
Consumo de tabaco		
Sim	69	5,9
Não	1101	94,1

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Após análise bruta (Tabela 2), a percepção negativa do sono mostrou associação significativa com a ocupação de trabalho (RP = 0,94; IC95%: 0,89–1,02), escolaridade da mãe (RP = 0,95; IC95%: 0,90–1,00), renda familiar (RP = 0,94; IC95%: 0,89–1,02), tempo de tela no computador durante a semana (RP = 0,89; IC95%: 0,84–0,94), tempo de tela durante o final de semana no computador (RP = 0,91; IC95%: 0,86–0,96), consumo de frutas (RP = 1,04; IC95%: 0,98–1,06) e consumo de álcool (RP = 1,10; IC95%: 1,03–1,17).

Tabela 2 – Associação longitudinal entre as variáveis sociodemográficas e do estilo de vida na percepção da qualidade do sono durante a semana.

Variáveis	Qualidade do sono			
	RP Bruta		RP Ajustada	
	IC95%	p	IC95%	p
Sexo				
Masculino	1,02 (0,96-1,07)	0,55		
Feminino	1			
Idade (anos)				
< 16	0,98 (0,93-1,03)	0,45		
≥ 16	1			
Estado civil				
Solteiro (a)	0,93(0,67-1,31)	0,69		
Casado (a)	1			
Ocupação				
Não trabalha	0,94(0,89 -1,02)	0,11	0,95(0,88-1,01)	0,12
Trabalha	1		1	
Escolaridade da mãe				
< 08 anos de estudo	0,95(0,90-1,00)	0,07	0,96(0,91-1,02)	0,18
≥ 08 anos de estudo	1		1	
Renda familiar mensal				
< 02 Salários	0,94(0,89-1,02)	0,06	1,03 (0,97-1,10)	0,27
≥ 02 Salários	1		1	
Tempo de tela semana (TV)				
≥ 02 horas/dia	1,02(0,96-1,08)	0,52		
< 02 horas/dia	1			
Tempo de tela fim de semana (TV)				
≥ 02 horas/dia	1,02(0,93-1,04)	0,54		
< 02 horas/dia	1			
Tempo de tela semana (Computador)				
≥ 02 horas/dia	0,89 (0,84-0,94)	0,00	1,09 (1,01-1,18)	0,02
< 02 horas/dia	1		1	

Tempo de tela fim de semana (Computador)				
≥ 02 horas/dia	0,91(0,86-0,96)	0,01	0,97 (0,90-1,03)	0,31
< 02 horas/dia	1		1	
Consumo de frutas				
< 05 dias/semana	1,04(0,98-1,06)	0,19	0,97 (0,92-1,02)	0,26
≥ 05 dias/semana	1		1	
Consumo de verduras				
< 05 dias/semana	1,04(0,98-1,09)	0,21		
≥ 05 dias/semana	1			
Consumo de álcool				
Sim	1,10(1,03-1,17)	0,05	0,92(0,86-0,98)	0,02
Não	1		1	
Consumo de tabaco				
Sim	1,04(0,92-1,17)	0,52		
Não	1			
Nível de atividade física				
Insuficiente	0,99(0,92-1,06)	0,78		
Suficiente (300 min/semana)	1			

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. **Nota:** RP – razão de prevalência; IC – intervalo de confiança; Valores em negrito: $p < 0,05$.

Na análise ajustada, o comportamento sedentário (CS) relacionado ao tempo de tela no computador (≥ 2 horas/dia durante a semana) (RP = 1,09; IC95%: 1,01–1,18) e o consumo de álcool (RP = 0,92; IC95%: 0,86–0,98) permaneceram estatisticamente significativos ($p < 0,02$).

Observou-se que a frequência de exposição ao computador por ≥ 2 horas/dia aumentou a chance de percepção negativa do sono, enquanto o consumo de bebidas alcoólicas apresentou associação inversa ao desfecho (Tabela 2).

Discussão

Embora os dados utilizados neste estudo sejam anteriores à pandemia de COVID-19, é importante ressaltar que, a partir de 2020, houve um agravamento nos padrões de sono e no comportamento digital entre adolescentes (Bothe *et al.*, 2022). Pesquisas recentes indicam que o isolamento social, a transição para o ensino remoto e o aumento do uso de dispositivos eletrônicos resultaram em mudanças significativas no ritmo circadiano e na duração do sono em jovens, levando a um aumento da sonolência diurna, fadiga mental e sintomas de ansiedade (Sysło *et al.*, 2024; Adam; Replogle, 2021) O uso excessivo de telas, especialmente no período noturno, tem sido associado ao aumento da insônia, com impactos negativos no desempenho acadêmico e na saúde emocional de adolescentes (Han; Zhou; Liu, 2024). Embora tais mudanças não possam ser analisadas diretamente

neste estudo, devido à limitação temporal do banco de dados, elas evidenciam a relevância do tema e reforçam a necessidade de monitoramento contínuo dos fatores que influenciam a qualidade do sono nessa população.

Devido às mudanças nos corpos e às influências externas, como os horários escolares, os adolescentes tendem a dormir mais tarde, acordar mais tarde e apresentar horários de sono mais variados entre os dias letivos e os fins de semana (Vidal; Shochat, 2023). A prevalência de autopercepção negativa do sono encontrada foi de 30,7%. As estimativas dessa prevalência em adolescentes variam significativamente entre estudos nacionais (Lima *et al.*, 2023; Souza Neto *et al.*, 2021) e internacionais (Malloggi *et al.*, 2020; Ren *et al.*, 2021).

Uma revisão sistemática, com estudos conduzidos segundo as diretrizes PRISMA entre janeiro de 1990 e dezembro de 2020, reuniu 20 artigos e identificou que adolescentes com menor nível socioeconômico tendem a apresentar mais distúrbios do sono. No entanto, as evidências do presente estudo não encontraram correlação entre os indicadores sociodemográficos dos adolescentes e a autopercepção da qualidade do sono (Bendaoud; Etindele Sosso, 2022).

Verificou-se, neste estudo, uma associação inversa entre o consumo de álcool e a autopercepção negativa do sono entre os escolares. Uma hipótese para essa relação seria o consumo de bebidas alcoólicas aos fins de semana, aliado à possibilidade de acordar mais tarde, sem a necessidade de cumprir horários escolares rígidos. Entretanto, é reconhecido que o consumo excessivo de álcool durante a adolescência pode acarretar sérios riscos à saúde, como acidentes, comportamentos de risco sexual e exposição a infecções (OECD, 2022). Além disso, adolescentes que consomem álcool frequentemente manifestam comportamentos como competitividade, exibicionismo, busca por risco e emoções intensas, o que é comum em idades precoces (Pizzini, 2020). A relação entre distúrbios do sono e o uso de álcool como relaxante pode aumentar o risco de dependência e de prejuízos cognitivos e comportamentais (Fipps; Sinha, 2023; Tussey; Wong, 2024).

Mudanças significativas nos horários de dormir e acordar entre os dias da semana e os fins de semana podem estar associadas à percepção negativa do sono. Evidências sugerem que adolescentes que consomem álcool devem manter horários regulares de sono para assegurar melhor qualidade de descanso (Kwon; Seo; Hasler, 2023). Ainda assim,

o consumo de álcool durante essa fase da vida pode estar associado a outros prejuízos, como dificuldades no relacionamento com professores, ingestão de alimentos gordurosos e desempenho escolar insatisfatório (Silva *et al.*, 2021).

Alterações em fatores ambientais, sociais e comportamentais impactam diretamente o ritmo do sono, sobretudo em função do aumento das exigências escolares. Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, um estudo internacional identificou uma prevalência de 25,2% entre adolescentes (Farnia *et al.*, 2024), valor consideravelmente inferior ao observado na pesquisa nacional com escolares, que foi de 63,3% (Bezerra *et al.*, 2021).

Apesar de nossos achados sugerirem que o consumo de álcool estaria associado a menor percepção negativa do sono, um levantamento sobre parassonia em adolescentes apontou maior prevalência de sonolência diurna excessiva (DCE) entre jovens que consomem bebidas alcoólicas, o que pode comprometer o desempenho escolar e a saúde dos escolares (Barbosa *et al.*, 2020). Há concordância entre nossos achados e estudos conduzidos com escolares em Pernambuco, os quais evidenciaram que os domínios de estilo de vida mais prevalentes foram os hábitos alimentares inadequados, comportamento sedentário, consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo (Silva *et al.*, 2017).

Em relação ao tabaco, mesmo com baixa prevalência e ausência de associação com a autopercepção negativa do sono, o início precoce do consumo é um indicador relevante, uma vez que grande parte dos fumantes adultos começou antes dos 18 anos, o que está associado a doenças respiratórias e câncer (Choi *et al.*, 2023).

O ritmo do sono também pode ser influenciado por hábitos alimentares inadequados, como o consumo de refrigerantes e estimulantes antes de dormir, o que pode acarretar déficit de micronutrientes (Kelmanson, 2023). Embora este estudo não tenha identificado associação entre a autopercepção negativa da qualidade do sono e os hábitos alimentares, reconhece-se a importância de estudos futuros que aprofundem essa relação. Além disso, o consumo de álcool, o tabagismo e os hábitos alimentares inadequados podem estar associados a outro comportamento de risco para a saúde: o uso excessivo de telas (Nakshine *et al.*, 2022).

Estudos têm sugerido associação entre o tempo e o tipo de exposição às telas e os transtornos do sono (Chahine; Pelletier; Chahine, 2023; Santiago *et al.*, 2022). Em nossa amostra, o tempo de tela em frente ao computador durante a semana mostrou-se como

fator de risco para a autopercepção negativa do sono, com prevalência de 27,3%. As maiores frequências de exposição às telas foram observadas durante os finais de semana, porém, sem associação estatisticamente significativa com o desfecho estudado. Uma possível explicação para esse achado seria a variação da rotina semanal, uma vez que, durante os dias letivos, os intervalos entre dormir e acordar são mais restritos, enquanto nos finais de semana esse tempo tende a se ampliar.

Entre estudantes libaneses, o uso excessivo de telas está relacionado à fadiga diurna, atrasos no sono, qualidade negativa do sono e desempenho escolar inferior, principalmente quando os dispositivos são utilizados antes de dormir. O estudo demonstrou que 90% dos estudantes possuíam ao menos um aparelho eletrônico no quarto e o utilizavam por mais de quatro horas por dia, resultando em menos horas de sono noturno e maior cansaço durante o dia (Chahine; Pelletier; Chahine, 2023). Pesquisa realizada na Argentina com adolescentes de 52 escolas demonstrou que o uso de telas, como videogames e celulares, pode reduzir o sono noturno e aumentar o sono diurno. Aqueles que passavam mais tempo jogando dormiam menos e apresentavam maior cansaço diurno. O uso de dispositivos móveis foi associado ao baixo desempenho escolar, especialmente em linguagem e matemática (Pérez-Chada *et al.*, 2023).

Adolescentes ansiosos apresentaram pior qualidade do sono associada ao tempo de exposição a telas, sobretudo com dispositivos interativos. Foi identificado que 10,4% dos adolescentes com uso intenso de computador ou videogame relatavam problemas de sono, e 76,5% provavelmente apresentavam sintomas de ansiedade (Santiago *et al.*, 2022).

Um estudo realizado durante a pandemia de COVID-19 identificou uma associação estatisticamente significativa entre o tempo elevado de tela (≥ 5 horas/dia) e a ocorrência de distúrbios do sono em adolescentes, indicando que aqueles com maior tempo de exposição às telas apresentaram aproximadamente 3,8 vezes mais chances de desenvolver distúrbios do sono em comparação àqueles com menor tempo de uso (Windiani *et al.*, 2021). Um dos mecanismos sugeridos é a influência da luz artificial das telas sobre a produção de melatonina, o que altera o ciclo circadiano e compromete funções fisiológicas. A exposição excessiva às telas tende a reduzir a duração do repouso e aumentar a indisposição, contribuindo para a percepção negativa do sono (Viola *et al.*, 2023).

Entre as limitações deste estudo, destaca-se o uso de questionário, ainda que validado e testado, o qual pode superestimar ou subestimar a prevalência dos comportamentos. Como pontos fortes, destacam-se a amostra representativa e o fato de este ser o primeiro levantamento epidemiológico sobre autopercepção negativa da qualidade do sono, com análise separada por tipo de exposição às telas no município investigado.

Adolescentes expostos excessivamente à tela do computador durante a semana apresentaram maior probabilidade de relatar percepção negativa do sono. Adicionalmente, a ingestão de bebidas alcoólicas foi observada como fator de proteção para o desfecho autorreferido. Os resultados demonstram que os comportamentos observados são modificáveis. Isso reforça a necessidade de implementação de estratégias voltadas à promoção da higiene do sono, redução do tempo de tela e enfrentamento de outros fatores de risco. Famílias e escolas desempenham papel fundamental no desenvolvimento de planos educacionais que valorizem a importância do sono saudável entre adolescentes.

Referências

- ADAM, E. C.; REPLOGLE, J. B. S. The influence of remote learning on sleep patterns of teenagers. **Journal of Emerging Investigators**, v.4, p.1-8, 2021. DOI: <https://doi.org/10.59720/20-243>
- ANDERSEN, C. C.; KJÆR, E. K. R.; VASE, C. B.; MATHIASSEN, R.; DEBES, N. M.; JØRGENSEN, N. R.; JENNUM, P. J. Melatonin secretion across puberty: A systematic review and meta-analysis. **Psychoneuroendocrinology**, v.173, p.107281, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2025.107281>
- ANOOSHA, B.; TABASSUM, S.; SIDDIQUI, S.; ANJUM, S. Assessment of sleep quality and its impact on the mental well-being of adolescents. **World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences**, v.21, n.1, p.166-173, 2025. DOI: <https://doi.org/10.30574/wjbpshs.2025.21.1.0015>
- BAJERSKI, A. E.; JESUS, I. C.; MENEZES-JUNIOR, F. J.; LEITE, N. Instruments for assessment of excessive daytime sleepiness in Brazilian children and adolescents: systematic review. **Revista Paulista de Pediatria**, v.40, p.e2020230, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2022/40/2020230>
- BARBOSA FILHO, V. c.; CAMPOS, W.; LOPES, A. s. Prevalence of alcohol and tobacco use among Brazilian adolescents: a systematic review. **Revista de Saúde Pública**, v.46, n.5, p.901-917, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102012000500018>

BARBOSA, S. M. M. L.; BATISTA, R. F. L.; RODRIGUES, L. S.; BRAGANÇA, M. L. B. M.; OLIVEIRA, B. R.; SIMÕES, V. M. F.; ECKELI, A. L.; SILVA, A. A. M. Prevalence of excessive daytime sleepiness and associated factors in adolescents of the RPS cohort, in São Luís (MA), Brazil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v.23, p.e200071, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-549720200071>

BENDAOU, I.; ETINDELE SOSSO, F. A. Socioeconomic Position and Excessive Daytime Sleepiness: A Systematic Review of Social Epidemiological Studies. **Clocks & Sleep**, v.4, n.2, p.240–259, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/clockssleep4020022>

BERNARDO, M. P. S. L.; PEREIRA, E. F.; LOUZADA, F. M.; D’Almeida, V. Duração do sono em adolescentes de diferentes níveis socioeconômicos. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v.58, n.4, p.231–237, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0047-20852009000400003>

BEZERRA, M. K. A.; CARVALHO, E. F.; OLIVEIRA, J. S.; CESSÉ, E. A. P.; LIRA, P. I. C.; CAVALCANTE, J. G. T.; LEAL, V. S.; SANTOS, M. P. Estilo de vida de adolescentes estudantes de escolas públicas e privadas em Recife: ERICA. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.26, n.1, p.221–232, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020261.34622018>

BOTHE, K.; SCHABUS, M.; EIGL E. S.; KERBL, R.; HOEDLMOSER, K. Self-reported changes in sleep patterns and behavior in children and adolescents during COVID-19. **Scientific Reports**, v.12, n.1, p.20412, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-24509-7>

BRASIL. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2013. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view>

BROWN, D. M. Y.; PORTER, C.; HAMILTON, F.; ALMANZA, F.; NARVID, C.; PISH, M.; ARIZABALO, D. Interactive Associations between Physical Activity and Sleep Duration in Relation to Adolescent Academic Achievement. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v.19, n.23, p.15604, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph192315604>

CAO, Y.; YANG, Z.; YU, Y.; HUANG, X. Physical activity, sleep quality and life satisfaction in adolescents: A cross-sectional survey study. **Frontiers in Public Health**, v.10, p.1-9, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1010194>

CHAHINE, K.; PELLETIER, A.; CHAHINE, N. Effect of screen time use and digital technology on sleep pattern in Lebanese college students. **International Journal of Community Medicine and Public Health**, v.10, n.4, p.1342–1349, 2023. DOI: <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20230909>

CHOI, S. H.; STOMMEL, M.; BROMAN, C.; RAHEB-RAUCKIS, C. Age of Smoking Initiation in Relation to Multiple Health Risk Factors among US Adult Smokers: National Health Interview Survey (NHIS) Data (2006–2018). **Behavioral Medicine**, v.49, n.3, p.312–319, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1080/08964289.2022.2060930>

DIOGO, F. M. C.; BESSA, Z. C. M.; GALINA, S. D.; OLIVEIRA, M. L. C.; SILVA-JÚNIOR, E. L. R.; VALDEZ, P.; AZEVEDO, C. V. M. Sex Differences in Temporal Sleep Patterns, Social Jetlag, and Attention in High School Adolescents. **Sleep Science**, v.17, n.2, p.e125–e133, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1055/s-0043-1777831>

DUTIL, C.; PODINIC, I.; SADLER, C. M.; COSTA, B. G.; JANSSEN, I.; ROSS-WHITE, A.; SAUNDERS, T. J.; TOMASONE, J. R.; CHAPUT, J. P. Sleep timing and health indicators in children and adolescents: a systematic review. **Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada**, v.42, n.4, p.150–169, 2022. DOI: <https://doi.org/10.24095/hpcdp.42.4.04>

FARNIA, V.; JOUYBARI, T. A.; SALEMI, S.; MORADINAZAR, M.; SHADMANI, F. K.; RAHAMI, B.; ALIKHANI, M.; BAHADORINIA, S.; MAJD, T. M. The prevalence of alcohol consumption and its related factors in adolescents: Findings from Global School-based Student Health Survey. **PLOS ONE**, v.19, n.4, p.e0297225, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297225>

FIPPS, D. C.; SINHA, S. Substance Use Disorders and Sleep. **Psychiatric Annals**, v.53, n.11, p.508–513, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3928/00485713-20231019-01>

GAJARDO, Y. Z.; RAMOS, J. N.; MURARO, A. P.; MOREIRA, N. F.; FERREIRA, M. G.; RODRIGUES, P. R. M. Problemas com o sono e fatores associados na população brasileira: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.26, n.2, p.601–610, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.08412020>

GOLDSTEIN, M. A.; GOLDSTEIN, M. C. Sleep. In: GOLDSTEIN, M.D.; GOLDSTEIN, M. C. (Orgs.). **How Technology, Social Media, and Current Events Profoundly Affect Adolescents**. New York: Oxford University Press, 2024.

HAN, X.; ZHOU, E.; LIU, D. Electronic Media Use and Sleep Quality: Updated Systematic Review and Meta-Analysis. **Journal of Medical Internet Research**, v.26, n.1, p.e48356, 2024. DOI: <https://doi.org/10.2196/48356>

HOWIE, E. K.; JOOSTEN, J.; HARRIS, C. J.; STRAKER, L. M. Associations between meeting sleep, physical activity or screen time behaviour guidelines and academic performance in Australian school children. **BMC Public Health**, v.20, n.1, p.520, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08620-w>

KEENAN, L.; VAN GUNDY, K. The Neurological Consequences of Sleep Deprivation. In: DELROSSO, L. M.; FERRI, R. (Orgs.). **Sleep Neurology**. Heidelberg: Springer International Publishing, 2021. p. 45–55.

KELMANSON, I. Nutritional aspects of a child's sleep. **Vrach**, v.9, p.11–16, 2023. DOI: <https://doi.org/10.29296/25877305-2023-09-02>

KWON, M.; SEO, Y.; HASLER, B. 0102 Are there associations between intraindividual variability in sleep and mental health among adolescents reporting alcohol use? **Sleep**, v.46, n.1, p.A46, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1093/sleep/zsad077.0102>

LIMA, R. J. C. P.; BATALHA, M. A.; RIBEIRO, C. C. C.; LIMA NETO, P. M.; SILVA, A. A. M.; BATISTA, R. F. L. Fatores de risco comportamentais modificáveis para DNT e sono em adolescentes brasileiros. **Revista de Saúde Pública**, v.57, n.1, p.60, 2023. DOI: <https://dx.doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057004957>

MACIEL, F. V.; WENDT, A. T.; DEMENECH, L. M.; DUMITH, S. C. Fatores associados à qualidade do sono de estudantes universitários. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.28, n.4, p.1187–1198, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023284.14132022>

MALLOGGI, S.; CONTE, F.; GRONCHI, G.; FICCA, G.; GIGANTI, F. Prevalence and Determinants of Bad Sleep Perception among Italian Children and Adolescents. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v.17, n.24, p.9363, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph17249363>

NAKSHINE, V. S.; THUTE, P.; KHATIB, M. N.; SARKAR, B. Increased Screen Time as a Cause of Declining Physical, Psychological Health, and Sleep Patterns: A Literary Review. **Cureus**, v. 14, n. 10, p. e30051, 2022. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.30051>.

OECD/European Union. **Health at a Glance: Europe 2022: State of Health in the EU Cycle**. Paris: OECD Publishing, 2022.

SAÚDE MENTAL dos adolescentes. **Organização Pan-Americana da Saúde**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental-dos-adolescentes> Acesso em: 29 jul. 2025.

PÉREZ-CHADA, D.; BIOCH, S. A.; SCHÖNFELD, D.; GOZAL, D.; PEREZ-LLORET, S. Screen use, sleep duration, daytime somnolence, and academic failure in school-aged adolescents. **PLOS ONE**, v.18, n.2, p.e0281379, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281379>

PIFER, G. C.; FERRARA, N. C.; KWAPIS, J. L. Long-lasting effects of disturbing the circadian rhythm or sleep in adolescence. **Brain Research Bulletin**, v.213, p.110978, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2024.110978>

PIZZINI, N. Appropriate cultural management as a technique to address early adolescent alcohol exposure. **Pediatrics International**, v.62, n.2, p.251, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/ped.14090>

RAGGIO, L. R.; MAGNANINI, M. M. F. A lógica da determinação do tamanho da amostra em investigações epidemiológicas. **Cadernos saúde coletiva**, v.8, n.2, p.9–28, 2000. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-326604>

REN, Z.; ZHANG, X.; SHEN, Y.; LI, X.; HE, M.; SHI, H.; ZHAO, H.; ZHA, S.; QIAO, S.; LI, Y.; PU, Y.; FAN, X.; GUO, X.; LIU, H. Associations of negative life events and coping styles with sleep quality among Chinese adolescents: a cross-sectional study. **Environmental Health and Preventive Medicine**, v.26, n.1, p.85, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12199-021-01007-2>

SANTIAGO, F. L.; SILVA, AL. O.; SILVA, R. I. S.; MELO, W. V. C.; RODRIGUES FILHO, E. A.; PIRAUÁ, A. L. T.; FARAH, B. Q.; OLIVEIRA, L. M. Association between screen time exposure, anxiety, and sleep quality in adolescents. **Salud mental**, v.45, n.3, p.125–133, 2022. DOI: <https://doi.org/10.17711/sm.0185-3325.2022.017>

SHARMA, M.; AGGARWAL, S.; MADAAN, P.; SAINI, L.; BHUTANI, M. Impact of COVID-19 pandemic on sleep in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. **Sleep Medicine**, v.84, p.259–267, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.06.002>

SILVA, A. O.; OLIVEIRA, L. M. F. T.; SANTOS, M. A. M.; TASSITANO, R. M. Tempo de tela, percepção da qualidade de sono e episódios de parassonia em adolescentes. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v.23, n.5, p.375–379, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1517-869220172305163582>

SILVA, K. S.; LOPES, A. S.; HOEFELMANN, L. P.; CABRAL, L. G. A.; DE BEM, M. F. L.; BARROS, M. V. G.; NAHAS, M. V. Projeto COMPAC (comportamentos dos adolescentes catarinenses): aspectos metodológicos, operacionais e éticos. **Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano**, v.15, n.1, p.1-15, 2013. DOI: <https://doi.org/10.5007/1980-0037.2013v15n1p1>

SILVA, D. R. P.; WERNECK, A. O.; AGOSTINETE, R. R.; BASTOS, A. A.; FERNANDES, R. A.; RONQUE, E. R. V.; CYRINO, E. S. Self-perceived social relationships are related to health risk behaviors and mental health in adolescents. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.26, n.3, p.5273–5280, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.15912019>

SOUZA NETO, J. M.; COSTA, F. F.; BARBOSA, A. O.; PRAZERES FILHO, A.; SANTOS, E. V. O.; FARIAS JÚNIOR, J. C. Physical activity, screen time, nutritional status and sleep in adolescents in northeast Brazil. **Revista Paulista de Pediatria**, v.39, p.e2019138, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2019138>

SPRING, B.; MOLLER, A. C.; COONS, M. J. Multiple health behaviours: overview and implications. **Journal of Public Health**, v.34, n.sup.1, p.i3–i10, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdr111>

STIGLIC, N.; VINER, R. M. Effects of screentime on the health and well-being of children and adolescents: a systematic review of reviews. **BMJ Open**, v.9, n.1, p.e023191, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023191>

SYSŁO, O.; JUNG, M.; JUNG, M.; JAWORSKI, A.; SŁOWIŃSKA, B.; JASIŃSKI, D.; JUNG, S.; WOŹNIAK, K.; JEĐRAL, K.; CZYŻ, S. How electronic devices affect the sleep of young people: summary of current knowledge. **Journal of Education, Health and Sport**, v.71, p.49444, 2024. DOI: <https://doi.org/10.12775/JEHS.2024.71.49444>

TRINDADE, C. S. S.; RAMOS, A. L. C. Influência dos programas de educação sobre o sono de crianças e adolescentes: revisão integrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v.33, p.Eape20190193, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2020AR01936>

TUSSEY, E.; WONG, M. 0983 Reciprocal Relations Between Sleep and Alcohol Use. **Sleep**, v.47, n.1, p.A422, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1093/sleep/zsae067.0983>

VIDAL, H.; SHOCHAT, T. Sleep in adolescents. In: **Encyclopedia of Sleep and Circadian Rhythms (Second Edition)**. Amsterdam: Elsevier, 2023. p. 583–587.

VIOLA, P. C. A. F.; RIBEIRO, S. A. V.; CARVALHO, R. R. S.; ANDREOLI, C. S.; NOVAES, J. F.; PRIORE, S. E.; CARVALHO, C. A.; FRANCESCHINI, S. C. C. Situação socioeconômica, tempo de tela e de

permanência na escola e o consumo alimentar de crianças. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.28, n.1, p.257–267, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023281.05772022>

WINDIANI, I. G. A. T.; NOVIYANI, N. M. R.; ADNYANA, I. G. A. N. S.; MURTI, N. L. S. P.; SOETJININGSIH, S. Prevalence of Sleep Disorders in Adolescents and its Relation with Screen Time during the COVID-19 Pandemic Era. **Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences**, v.9, n.B, p.297–300, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5974>